

3 5 melodía 1

la la sol# la si dó dó mí ré dó dó si

13 melodía 2

dó dó si si la la sol# sol fa sol la la sol# la mi mi mi mi sol

19

sol sol sol la sol fa sol sol sol sol sol mi fa mi mi re mi mi mi mi

26 acordes de flauta

la si dó ré mí dó ré dó ré ré dó dó si si dó ré si dó
la sol# la si dó sol la sol la si dó sol sol sol la la sol# sol
mi mi mi sol sol mi fa mi fa fa mi mi re mi mi fa mi mi

32 acordes de flauta2

ré dó mí ré dó# la si dó ré mí dó ré dó ré ré dó dó
la la la sol# la la sol# la si dó sol la sol la si dó sol
fa mi mi mi mi mi mi mi sol sol mi fa mi fa fa mi mi

38 melodía aguda

si si dó ré si dó ré dó mí ré dó# dó ré ré mí mí si mí ré
sol sol la la sol# sol la la la sol# la
re mi mi fa mi mi fa mi mi mi mi

43

mí fá mí ré mí fá sól sól fá fá mí ré fá mí dó ré mí fá sól fá mí ré dó ré

47

melodía aguda2

mí dó ré mí fá fá mí mí ré dó ré mí fá mí ré dó# dó ré ré mí mí sól

51

mí fá mí ré mí fá sól fá fá mí dó ré mí fá sól sól mí fá

55

mí dó ré mí fá fá fá mí mí mí mí ré ré dó ré mí fá mí ré dó#